

基于 QFD 与 AIGC 协同的潮玩 IP 设计方法研究

摘要: **目的** 针对潮玩市场竞争加剧与用户需求复杂化的挑战, 提出一种整合质量功能展开 (QFD) 与人工智能生成内容 (AIGC) 的协同设计方法, 以提升潮玩 IP 形象开发的用户导向性与创新效率。**方法** 构建“QFD 分析用户需求—Prompt 工程转化设计要求—AIGC 生成概念—人机协同优化”的流程框架, 通过模拟设计实践对该框架进行应用验证。**结果** 通过案例验证, 表明该方法可系统地将抽象需求转化为具体、多样的 IP 设计概念, 转化结果符合预期 IP 概念生成的具体输入。**结论** 该研究为潮玩 IP 设计提供了兼顾用户中心与创新效率的新路径, 为相关设计实践提供方法论参考。**关键词:** 质量功能展开 (QFD); 生成式人工智能 (AIGC); 潮玩; IP 形象设计; 用户需求

A QFD-Driven Approach to AIGC-Powered Art Toy IP Design

Abstract: To address the challenges of intensifying competition and complex user needs in the art toy market, this study proposes a collaborative design method integrating Quality Function Deployment (QFD) and Artificial Intelligence Generated Content (AIGC) to enhance the user-orientation and innovation efficiency of art toy IP development. A design framework — “QFD User Needs Analysis → Prompt Engineering Transformation → AIGC Concept Generation → Human-Computer Collaborative Optimization” — was constructed and validated through a simulated design practice. The case study demonstrates that this method can systematically translate abstract user needs into concrete and diverse IP design concepts, with the results aligning with the expected generative inputs. This research offers a new path for art toy IP design that balances user-centricity and innovation efficiency, providing a methodological reference for relevant design practices.

Keywords: Quality Function Deployment (QFD); Artificial Intelligence Generated Content (AIGC); Trendy toys; IP image design; User needs

中图分类号: TB472

潮流玩具 (潮玩) 市场在文化消费升级驱动下迅速发展, 其 IP (知识产权) 形象设计成为竞争核心。然而, 当前潮玩 IP 设计面临市场竞争加剧与用户需求复杂化的挑战, 传统设计方法在效率与用户契合度上存在不足。同时, 人工智能生成内容 (AIGC) 技术虽能高效生成创意, 但若缺乏系统性用户需求引导, 其产出易与市场需求脱节^[1]。

为应对此问题, 本研究旨在探索整合质量功能展开 (QFD) 与 AIGC 的协同设计方法。QFD 作为用户驱动的产品开发工具, 能将用户需求系统性转化为设计要素^[2]。本研究通过 QFD 的系统分析指导 AIGC 的创意生成, 以期提升潮玩 IP 设计的用户导向性与创新效率^[3]。

本文构建的协同设计流程框架, 以“QFD 用户需求分析→Prompt 工程指令转化→AIGC 多元概念生成→人机协同筛选与优化→最终 IP 方案确立”为主要环节。该框架运用 QFD 明确核心用户诉求及关键设计要素的优先级, 并通过 Prompt 工程将设计要求转化为 AIGC 工具的可执行指令, 继而利用 AIGC 进行定向的概念探索, 最终结合设计师的专业判断完成方案的迭代与优化^[4]。

通过构建并验证此 QFD 驱动 AIGC 的协同设计方法, 期望为潮玩 IP 设计及相关文创产品开发提供兼顾用户中心与创新效率的新路径与方法论参考。

1 潮玩 IP 设计的市场语境

随着文化消费升级, 潮流玩具 (简称“潮玩”) 作为新兴文化业态迅速发展, 其 IP (知识产权) 形象成为核心竞争力。然而, 市场竞争加剧与用户需求复杂化, 对传统 IP 设计方法在创新效率和用户契合度上提出挑战。同时, 人工智能生成内容 (AIGC) 技术虽能高效生成创意, 但在用户导向和

设计深度上仍需完善。本章旨在通过分析潮玩市场的宏观环境、用户特征与产品设计现状，揭示当前潮玩 IP 设计所面临的核心挑战，为后续构建新的设计方法奠定现实基础。

国家高度重视数字文化产业发展，党的二十大报告提出“实施国家文化数字化战略”，相关部委亦相继出台如《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》、《“十四五”文化产业发展规划》等政策，鼓励数字创意、动漫游戏等新兴文化产业发展，并强调科技创新与成果转化。这些政策为潮玩 IP 的原创设计、品牌化运营及 AIGC 等新技术的应用营造了积极环境。

在此背景下，中国潮玩市场展现出巨大潜力。据弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）数据，中国潮玩市场规模持续高速增长，预计 2026 年将突破千亿元，其市场规模发展趋势与主要产品类型构成可参见图 1 及图 2。消费主力“Z 世代”（通常指 1995 年至 2009 年出生的人群）成长于物质与信息丰裕时代，更注重情感体验、个性表达与社交认同。潮玩产品凭借其独特设计、文化内涵及新颖玩法，精准契合了 Z 世代在情感寄托、社交互动、个性彰显及探索收藏等多方面的深层需求，其用户核心需求特征可参见图 3。这要求潮玩 IP 设计须深刻理解并满足用户多元且微妙的需求^[5,6]。

图 1 2017年-2026年中国潮玩市场规模 (按产品类型划分, 亿元)

Fig.1 China Tide Play Market Size, by Product Type, 2017-2026 (RMB Billion)

图 2 2024年中国潮玩市场各品类总规模比例

Fig.2 China Tide Play Market Total Size Proportion by Category, 2024

资料来源: Statista, 民生证券研究院(Source:Statista,Minsheng Securities Research Institute)

为深入理解当前潮玩设计趋势与用户偏好，本研究对市场代表性潮玩产品进行了特征分析。在材质运用上，市场主流潮玩产品呈现多样性，选择直接影响成本、目标受众，并需契合 IP 特性与产品功能。在外观与造型风格上，成功的潮玩 IP 普遍重视“高颜值”与视觉识别度，设计风格多元。在主题与文化元素运用上，潮玩产品呈现多元化与跨界融合，文化元素的融入能提升 IP 文化内涵、时尚感与情感连接。

图 3 潮玩用户需求关键词

Fig.3 Tide Play User Requirements Keywords

综合而言，成功的潮玩产品或企业常具备强大 IP 资源、高颜值设计、情感文化内涵、高效商业运营及产品特质（稀缺/收藏/互动性）。然而，市场依旧面临同质化竞争加剧、盗版问题频发、原创 IP 孵化周期长且成功率低，以及本土原创力有待加强等核心挑战。这些挑战共同指向一个关键问题：如何建立一种更高效、更精准、更具创新性的 IP 设计开发模式，以应对快速变化的市场环境。

图 4 泡泡玛特 (pop mart) 系列潮玩 IP 示例

Fig.4 Example of Pop Mart series trendy toys IP

2 基于 QFD 的 AIGC 潮玩 IP 设计流程构建

在第一章明确了潮玩市场的用户需求特征以及质量功能展开(QFD)和人工智能生成内容(AIGC)在潮玩 IP 设计领域的应用潜力与理论基础之后，本章旨在在详细阐述如何构建一个系统化、可操作的，以 QFD 为导向并结合 AIGC 技术的潮玩 IP 设计流程。该流程旨在克服传统设计方法在精准响应用户需求方面的不足，以及单独应用 AIGC 时可能出现的创意方向性缺失等问题，从而探索一条能够有效平衡用户中心、设计效率与创新深度的潮玩 IP 设计开发新路径。

2.1 QFD-AIGC 协同设计的理论基础

在复杂的用户需求与激烈的市场竞争环境下，传统设计方法在系统性把握用户期望并将其有效融入产品功能方面常显不足。质量功能展开(QFD)作为一种成熟的，以用户需求(VOC)为起点的功能规划工具，通过构建“质量屋”(HOQ)等矩阵，能够系统地将抽象的用户期望转化为具体、可操作的设计规范与要素(HOWS)，并量化其相对重要性，从而为产品开发提供清晰的用户中心导向和功能实现蓝图^[7,8]。

与此同时，以人工智能生成内容(AIGC)为代表的科技创新手段，凭借其强大的算法与数据驱动能力，能够高效生成多样化的视觉方案与创意概念，显著提升设计效率并拓宽创意边界。然而，AIGC 的生成过程若缺乏明确的功能目标和用户需求指引，其产出容易偏离市场实际或流于表面形式。

因此，本研究认为，将 QFD 的系统性功能规划能力与 AIGC 的高效科技创新潜力相结合，构建协同设计路径，是提升潮玩 IP 设计精准度、市场契合度与创新水平的关键。通过 QFD 明确“做什么”以及“为何做”，再利用 AIGC 探索“做成什么样”，有望实现用户价值与技术赋能的深度融合。

2.2 QFD 导向的 AIGC 协同设计流程

基于上述协同设计理念，本研究构建了一个系统化、可操作的协同设计流程。该协同设计流程以系统性的 QFD 分析与需求确立为起点，将用户声音(VOC)转化为具有优先级的设计要素(HOWS)，为后续设计提供核心指引^[8]。随后在产出的关键设计要素与研究者的创意主题相结合，系统性地使用 LLM 生成 AIGC 工具可执行的视觉描述关键词，并由设计师进行人工优化。获得目标明确的 Prompt 后，即进入 AIGC 生成探索阶段，利用相关工具快速生成多样化的潮玩 IP 视觉概念，为后续筛选提供丰富的初始方案。随后，在筛选与人机协同优化阶段，依据 QFD 关键设计要素对 AIGC 生成的众多概念进行初步筛选与多维度综合评估，并通过人机协同的方式对较优方案进行精修。最终，在方案确定与规范化阶段，从优化方案中选定最佳 IP 形象，并完成标准三视图等工作，为 IP 的后续运

营与衍生开发奠定基础^[5]。这一系列环节的有机衔接与迭代，旨在确保设计过程的用户需求导向与 AIGC 的技术优势发挥，从而提升 IP 设计的整体质量与效率。该协同设计流程框架的具体构成如图 5 所示。

图 5 QFD-AIGC 协同设计流程
Fig.5 QFD-AIGC Co-Design Flow

3 QFD-AIGC 驱动的潮玩 IP 形象设计实践

在前两章分别阐述了研究背景、相关概念以及基于 QFD 指导 AIGC 进行潮玩 IP 设计的协同流程框架之后，本章旨在通过一个具体的设计实践案例，详细展示该协同设计流程框架的应用过程与效果。其核心目的在于验证该流程框架将用户需求系统性转化为 AIGC 设计输入，并指导生成满足用户期望的潮玩 IP 形象的可行性与有效性。本章的研究思路遵循第二章构建的框架，首先运用 QFD 方法系统分析用户需求并导出关键设计要素的优先级，然后通过 Prompt 工程将这些要求转化为 AIGC 指令，接着利用 AIGC 工具进行定向生成与迭代优化，最后对设计成果进行评估。

3.1 QFD 分析：系统性转化用户需求为 AIGC 设计输入

为确保 AIGC 生成过程能精准响应复杂的用户需求，并为后续设计提供明确指引，本研究采用质量功能展开（QFD）这一系统化方法，核心目标在于将用户抽象的期望与偏好，转化为一系列可度量、可操作的设计要素，并识别出影响用户满意度的关键环节。

QFD 分析过程始于用户声音（Voice of the Customer, VOC）的广泛收集与细致整理^[9]。为全面捕捉目标用户对潮玩 IP 的多元期望，本研究针对两类具有不同视角与经验深度的用户群体展开调研：其一，通过深度访谈获取了 20 位在潮玩领域具有代表性的资深玩家、专业设计师及行业研究员的专业见解与需求（后称“核心访谈组”）；其二，通过线上问卷调查收集了 57 位更广泛的潮玩爱好者及普通消费者的普遍偏好与市场反馈（后称“广泛用户组”）。两种手段互为补充，共获取 77 份有效用户反馈。这些反馈覆盖了用户对潮玩 IP 在造型、主题、情感连接、收藏价值、互动体验及文化元素融合等多个维度的期望。为系统梳理这些原始数据，研究采用了亲和图法与主题分析法进行归纳与核心主题提炼。

经过分析与凝练，并结合对潮玩市场趋势的洞察，本研究确定了 12 项关键用户需求项（WHATS）。这 12 项需求是基于前期文献研究、市场代表性案例分析及对“核心访谈组”专家的深度访谈，经过

归纳与提炼后形成的，构成了本次量化调研的基础框架。为量化其相对重要性，邀请全部 77 位受访者对这 12 项需求进行 1-5 分制评分（5 分为非常重要）。在数据处理中，赋予核心洞察组平均分 0.7 的权重，广泛用户组平均分 0.3 的权重，此权重设置旨在平衡创新引领与市场基础：核心洞察组由行业专家构成，其见解对 IP 设计的创新高度至关重要，故权重较高（0.7）；而广泛用户组代表了市场大众偏好，是产品接受度的基础，赋予 0.3 的权重以确保设计的市场兼容性。如此分配旨在使需求排序的最终结果更具科学性与战略指导价值。计算得出各用户需求项的综合重要度评分 (I_i)^[10]。具体用户需求项及其重要度评分详见表 1。

表 1 潮玩 IP 用户需求项 (C_i) (WHATS) 及其重要度评分 (I_i)

Tab. 1 Tide Play IP User Requirement Items (C_i) (WHATS) and their Importance Scores (I_i)

序号	用户需求项 (C_i) (WHATS)	核心用户群平均分 (20 人)	泛用户群平均分 (57 人)	重要度评分 (I_i) (加权平均)
C_1	形象可爱/治愈	3.9	4.1	4.0
C_2	设计独特/辨识度高	4.0	3.8	3.9
C_3	情感连接/共鸣激发	3.8	3.8	3.8
C_4	色彩搭配优异	3.7	3.8	3.7
C_5	感知收藏价值	3.3	3.4	3.3
C_6	系列感/收集欲激发	3.3	3.4	3.3
C_7	细节设计精致感	4.0	3.8	3.9
C_8	合适的视觉比例/形态	4.0	4.0	4.0
C_9	主题/世界观吸引力	3.6	3.5	3.5
C_{10}	社交媒体分享吸引力	3.1	3.5	3.2
C_{11}	包装视觉设计吸引力	3.6	3.6	3.6
C_{12}	文化/潮流元素体现	3.8	4.0	3.8

注：重要度评分 (I_i) = (核心用户群平均分 * 0.7) + (泛用户群平均分 * 0.3)，结果四舍五入保留一位小数。

随后，研究转向确定与用户需求相对应的设计要素 (HOWS)。结合潮玩 IP 设计专业知识、行业实践及 AIGC 技术实现的可行性，通过专家研讨与文献梳理，归纳出 10 项关键设计要素 (H_j)。这些要素构成了将用户需求转化为具体设计实践的策略基础^[11]。具体设计要素详见表 2。

表 2 潮玩 IP 关键设计要素 (H_j) (HOWS)

Tab.2 Hipster IP Key Design Elements (H_j) (HOWS)

序号	设计要素 (H_j) (HOWS)
H_1	形态构成语言
H_2	面部表情与符号系统
H_3	表面处理效果模拟
H_4	材质肌理视觉化
H_5	色彩主题与调和策略
H_6	色彩饱和度与明度控制
H_7	核心主题视觉元素库
H_8	风格化图形/符号系统
H_9	系列化设计语言一致性
H_{10}	包装关键视觉元素

在此基础上，为系统性地建立用户需求与设计要素间的联系并确定各设计要素的优先级，本研究构建了质量功能展开的核心工具——质量屋 (House of Quality, HOQ)^[6,12]。该质量屋主体部分如表 3 所示，它整合了表 1 中的用户需求项 (C_i) 及其重要度评分 (I_i)，与表 2 中的设计要素 (H_j)。矩阵的核心 (“房间”) 用特定符号 (强相关●=5 分，中等相关◎=3 分，弱相关△=1 分，无相关○=0 分) 标示了各设计要素 (H_j) 对满足每一用户需求项 (C_i) 的贡献程度 (关系度 R_{ij})，此关系度

由专家团队评定。通过用户需求重要度 (I_i) 与关系度 (R_{ij}) 的加权计算。计算公式如下:

$$W_j = \sum_{i=1}^{12} (I_i \times R_{ij}) \quad (1)$$

式中: W_j 为第 j 个设计要素的综合技术重要度; I_i 为第 i 个用户需求项的综合重要度评分; R_{ij} 为第 j 个设计要素对满足第 i 个用户需求项的贡献程度 (关系度)。

表 3 潮玩 IP 用户需求与设计要素矩阵

Tab.3 Matrix of User Needs and Design Elements for Trendy Toys IP

用户需求	用户重要度	H_1	H_2	H_3	H_4	H_5	H_6	H_7	H_8	H_9	H_{10}
C_1	4.0	●	●	○	△	◎	◎	△	△	○	○
C_2	3.9	◎	◎	△	○	●	○	●	●	◎	△
C_3	3.8	△	●	○	○	◎	○	◎	◎	○	○
C_4	3.7	○	△	○	○	●	●	○	△	△	◎
C_5	3.3	○	○	◎	●	△	○	◎	◎	●	◎
C_6	3.3	△	○	○	△	○	○	●	●	●	●
C_7	3.9	◎	◎	●	●	△	△	◎	◎	○	○
C_8	4.0	●	△	○	○	○	○	○	○	○	○
C_9	3.5	△	◎	○	○	◎	○	●	●	△	○
C_{10}	3.2	◎	◎	◎	△	◎	○	◎	△	○	●
C_{11}	3.6	○	○	○	○	◎	△	○	◎	◎	●
C_{12}	3.8	△	△	○	◎	◎	○	●	●	○	○

得出了各设计要素的综合技术重要度 (W_j) 及其排序。各设计要素的技术重要度及其排序结果详见表 4。

表 4 各设计要素的技术重要度表(W_j)

Tab.4 Table of technical importance of each design element (W_j)

设计要素	W_1	W_2	W_3	W_4	W_5	W_6	W_7	W_8	W_9	W_{10}
设计要素重要度	87.8	94.0	42.9	58.2	121.8	38.0	120.1	125	59	71.5
优先级排序	5	4	9	8	2	10	3	1	7	6

根据质量屋的分析, 各设计要素(H_j)的技术重要度 (W_j) 及其排序结果表明: H_8 (风格化图形/符号系统) 以 125.0 分位列首位, 凸显了独特视觉语言对满足用户需求的极端重要性。紧随其后的是 H_5 (色彩主题与调和策略, $W_j=121.8$) 和 H_7 (核心主题视觉元素库, $=120.1$), 这三者构成了设计要素的第一梯队。 H_2 (面部表情与符号系统, $W_j=94.0$) 和 H_1 (形态构成语言, $W_j=87.8$) 作为第二梯队, 同样具有较高的重要性。此量化排序为后续 AIGC 的 Prompt 生成提供了清晰的设计优先级指引, 明确了应重点投入和关注的设计方向。

3.2 基于 QFD 分析的 AIGC Prompt 生成与解析

QFD 分析的核心产出在于明确了对满足用户需求至关重要的设计要素 (HOWS) 及其优先级。为将这些量化结果有效转化为 AIGC 工具 (如 ComfyUI) 可执行的具体指令, 本研究引入了 Prompt 工程 (Prompt Engineering) 的策略。此过程中, 研究并非简单进行人工关键词堆砌, 而是为 AI 大语言模型 (LLM) 设定了特定的“专家角色”, 即“QFD 与 AI 绘画提示词转换专家”^[13]。

该 LLM 角色的核心任务是深度理解 QFD 分析所揭示的设计要素优先级, 并结合研究者输入的具体创意主题 (在本案例中为“太空漫游 Q 版男孩潮玩”), 依据一套预设的工作流程与规则框架, 系统性地将这些设计需求转化为一组优化且符合 AI 绘画模型理解习惯的描述性提示词。为确保 LLM 能有效履行此角色并遵循既定方法论, 研究者向其提供了明确的“角色扮演”指令集, 该指令集

涵盖了其应具备的技能、需实现的目标、必须遵守的约束条件、标准的输出格式以及详细的工作流程，其构成如图 6 所示。

图 6 LLM 角色“QFD 与 AI 绘画提示词转换专家”构成设定图

Fig.6 LLM Role “QFD and AI Drawing Cue Conversion Specialist” Composition Setup Diagram

LLM 依据此设定，将 QFD 分析出的高优先级设计要素（主要为 H_8 , H_1 , H_2 , , H_5 ）作为其生成 Prompt 的直接依据，围绕这些关键输入和核心主题，进行有针对性的关键词提炼与组合。随后，研究者再结合自身的设计经验和对潮玩 IP 特性的理解，对 LLM 生成的初步提示词进行人工筛选、微调与最终确认。这个过程确保了最终形成的核心 Prompt 既忠实于 QFD 的分析结果，又具备足够的艺术表现力和生成多样性。根据此方法调整并确定的核心 Prompt 示例如下：

1 boy, chibi style, **oversized eyes**, rounded body, **pastel color palette (light pink, baby blue dominate)**, dreamy, **healing atmosphere**, space exploration theme, soft stars and clouds motifs, **high-quality stylized finish**, illustration, clean white background

为检验这一基于特定 LLM 辅助的 Prompt 生成方法是否有效地将 QFD 分析所确定的设计优先级内化于 Prompt 之中，研究团队将核心 Prompt 中的关键描述性词汇与 QFD 分析中技术重要度得分最高的前五位设计要素（HOWS）进行了对应性分析，旨在检验 Prompt 的构成是否精准地反映了用户需求的重点方向。具体的对应关系如表 5 所示。

表 5 Prompt 关键描述与 QFD 高优先级设计要素对应分析

Tab.5 Correspondence analysis between Prompt key descriptions and QFD high-priority design elements

优先设计要素 (HOWS) (按 W_j 得分排序)	技术重要度 (W_j)	Prompt 中对应的关键描述/体现方式
H_8 : 风格化图形/符号系统	127.2 (Rank 1)	chibi style (Q 版风格) high-quality stylized finish (高质量风格处理) 指定了整体 Q 版风格及高质量的风格化处理
H_5 : 色彩主题与调和策略	120.9 (Rank 2)	pastel color palette (light pink, baby blue dominate) (柔和马卡龙色系, 以浅粉、婴儿蓝、为主导) 明确了柔和马卡龙色系为主色调, 指导色彩搭配与氛围营造

		space exploration theme (太空探索主题)
H ₇ : 核心主题视觉元素库	119.1 (Rank 3)	soft stars and clouds motifs (柔和的星星和云朵图案) 融入了核心主题“太空探索”及相关的“星星云朵”视觉元素
H ₂ : 面部表情与符号系统	94.0(Rank 4)	oversized eyes (超大眼睛) healing atmosphere(治愈氛围) 通过“大眼睛”及“治愈氛围”强调IP的情感传递与可爱特征
H ₁ : 形态构成语言	87.4 (Rank 5)	1 boy(一个男孩) rounded body (圆润身体) 以“男孩”为基础, 采用“圆润身体”的形态构成

分析结果(表5)表明, Prompt 关键描述词与 QFD 高优先级设计要素具有良好对应关系, 证明了该方法能将用户需求驱动的设计优先级有效地、系统性地转化为 AIGC 工具可执行的、目标明确的生成指令。

3.3 AIGC 生成潮玩 IP 形象探索与迭代

获得基于 QFD 转化并经 AI 辅助优化的核心 Prompt 后, 利用 AIGC 工具(本案例选用 ComfyUI)进行 IP 形象生成与迭代探索阶段。此阶段旨在利用 AIGC 的高效生成能力探索多样化的视觉可能性, 并通过人机协同逐步优化方案。

基准生成与初步探索: 将核心 Prompt 输入 ComfyUI 基础 workflow 进行首轮图像生成其效果如图 7 所示。此轮图像初步体现了 Prompt 核心要素, 但整体风格较泛化, 表现力与独特性有待提升。

图 7 ComfyUI 仅使用提示词生成图像

Fig.7 ComfyUI generates images using only cue words

风格化迭代与优化: 针对风格问题, 通过调整关键模型进行迭代。首先, 更换 Checkpoint 模型, 选用更擅长生成精致、立体潮玩风格的模型, 以优化基础风格和“玩具感”, 替换后的生成效果如图 8 所示。替换后, 图像在造型圆润度、细节精致感和光影质感上得到显著提升。

图 8 ComfyUI 更换 Checkpoint 模型后生成图像

Fig.8 ComfyUI generates an image after replacing the Checkpoint model

随后，为引入特定的市场流行风格（如 Pop Mart 风格），在工作流中加载并调整了相应的风格 Lora 模型权重。应用 Lora 后，IP 形象在面部特征、神态、色彩及整体氛围上呈现出更明确的目标风格印记，如图 9 所示。

通过在 ComfyUI 中进行的“初始生成→更换 Checkpoint→应用 Lora”的迭代过程，IP 形象从相对泛化的概念逐步被赋予了更明确、更符合市场需求的潮玩风格。

图 9 ComfyUI 添加 Lora 后生成图像

Fig.9 ComfyUI generates an image after adding Lora

3.4 QFD-AIGC 协同设计最终 IP 成果展示

经过上述基于 QFD 指导的 AIGC 生成与迭代优化流程，最终确定了潮玩 IP 形象“宇航员宝宝”的设计方案。该方案在风格化（如 Q 版风格、高质量风格处理）、色彩（低饱和度粉、婴儿蓝主色调搭配柔和黄、白）、主题元素（简化的宇航服、星星、云朵图案）及 IP 形态构成（男孩、圆润身体）等方面，均较好地回应了 QFD 分析阶段所确定的关键用户需求和高优先级设计要素。最终确定的 IP 形象设计元素分析详见图 10，其多角度视图如图 11 所示。

图 10 IP 形象设计元素分析

Fig.10 Analysis of IP image design elements

图 11 最终确定的 IP 形象三视图

Fig.11 Three views of the finalized IP image

该最终方案不仅在视觉上具有吸引力,更重要的是其设计决策紧密围绕前期 QFD 分析得出的用户需求优先级展开,确保了设计方向的准确性和用户导向性。

3.5 设计成果衍生应用概念展示

一个成功的 IP 形象通常具备良好的衍生潜力,能够在不同产品和媒介上进行拓展,构建更丰富的 IP 生态^[5,14]。本研究最终确定的潮玩 IP 形象具备良好的可塑性。为展示其应用潜力,图 12 与图 13 呈现了部分衍生应用概念。在实体产品层面,可开发核心的系列盲盒玩具、制作配套的钥匙扣、徽章等潮流单品;在数字内容方面,该形象可转化为社交媒体表情包、手机壁纸等^[15];此外,还可策划主题快闪店等线下体验活动。这些衍生概念的构思,展示了 IP 形象的商业拓展可能性的同时,也反向印证了在设计初期通过 QFD 系统性考虑用户需求(可能对衍生品的需求等)的重要性。

图 12 IP 衍生应用概念图(产品宣传图、钥匙扣)

Fig.12 Concept art for IP-derived applications (product promotional art, keychains)

图 13 IP 衍生应用概念图（包装盒）

Fig.13 IP Derivative Application Concept Art (Box)

4 基于 QFD 的 AIGC 设计方法对 IP 设计领域的影响思考

将 QFD 的系统性用户需求分析与 AIGC 的高效生成能力相结合的方法，不仅是对现有潮玩 IP 设计流程的优化，也对设计师能力及整个设计范式带来潜在的深远影响。

对设计流程的优化作用：QFD-AIGC 协同方法显著增强了设计的用户中心导向，通过 QFD 将用户声音转化为明确的设计目标，弥补了传统方法或单独使用 AIGC 时方向性不足的问题，提高了设计方案与市场需求的契合度^[1]。同时，在 QFD 明确方向后，AIGC 能够高效生成多样化的视觉概念，大幅缩短创意探索周期，拓宽设计边界。此外，QFD 提供的量化依据与 AIGC 的快速验证能力相结合，提升了设计决策的科学性，并促进了市场研究与创意设计环节的紧密协同。

对设计师能力的新要求：该流程要求设计师具备更复合的能力。首先，用户研究与 QFD 分析能力变得更为重要，需要设计师能将用户反馈转化为结构化设计指标。其次，熟练驾驭 AIGC 工具与 Prompt 工程成为新的核心技能，特别是掌握精准有效引导 AI 生成的技术。同时，面对 AIGC 的海量输出，设计师的审美判断、筛选评估与决策能力被提升到关键位置此外，高效的人机协作与迭代优化能力，以及整合用户研究、AI 技术、艺术创意、市场策略等多领域的跨学科知识整合能力也变得至关重要。设计师的角色正从传统的视觉执行者向综合性的设计策略师和技术应用者转变^[6]。

对潮玩 IP 设计范式的潜在影响：QFD 驱动 AIGC 的方法可能推动潮玩 IP 设计范式向更科学、更个性化的方向发展。设计决策将更多地由“数据洞察+设计经验”驱动。在 QFD 精确引导下，AIGC 有望加速 IP 创新的“个性化”与“多样化”进程，以满足细分市场的特定需求。设计重心也可能从单纯的视觉吸引力，进一步转向 IP 故事、世界观及衍生生态的深度构建。同时，这也引发了关于“原创性”与“设计价值”的再思考，设计师的核心竞争力将更多体现在策略性、指导性、整合性的能力上。掌握这种人机协同新模式将成为未来核心竞争力，但也可能带来新的能力分化。

5 结论

本研究针对潮玩市场用户需求复杂化与 AIGC 应用方向性不足的问题，探索了整合质量功能展开（QFD）与人工智能生成内容（AIGC）的潮玩 IP 设计方法。研究构建了“QFD 分析→ Prompt 转化→ AIGC 生成→ 筛选优化→ 最终方案”的协同流程，核心在于运用 QFD 将用户需求转化为具有优先级的设计要素，以指导 AIGC 进行目标明确的创意生成。

实践案例表明，该方法能有效结合 QFD 的规划性与 AIGC 的生成性，将抽象用户需求转化为具体的 AIGC 设计输入，引导生成符合预期且风格多样的 IP 形象概念。相较于传统流程或单独使用 AIGC，本方法有望在提升设计效率的同时，增强设计方案与用户需求的契合度，减少盲目探索，提升设计决策的科学性与效率。

然而，本方法仍存局限，QFD 分析的准确性、Prompt 转化的有效性、AIGC 技术在细节控制与原创性上的挑战^[6]等均需深入研究。尽管如此，本研究提出的 QFD-AIGC 协同设计方法，为潮玩 IP 设计提供了一条兼顾用户中心与创新效率的新路径，为应对快速变化的市场与技术环境下的 IP 设计实践，提供了有价值的整合思路与方法论参考。

参考文献：

- [1] 冯玉泉. Aigc 在工业设计上的应用与思考[J/OL]. 包装工程, 2024, 45(8): 337-345.
Feng Yuquan. Applications and Reflections of AIGC in Industrial Design [J/OL]. Packaging Engineering, 2024, 45(8): 337-345.
- [2] 袁菁菁, 汤繁稀. 基于 FAHP/QFD/SWOT 的山西“黎侯虎”可拼装体验产品设计[J/OL]. 包装工程, 2024, 45(20): 433-441+452.

- Yuan Jingjing, Tang Fanxi. Design of Assembleable Experience Products of 'Li Hou Hu' in Shanxi Based on FAHP/QFD/SWOT [J/OL]. Packaging Engineering, 2024, 45(20): 433-441 452.
- [3] 贾雪丽, 李靖靖, 包满珍, 等. 基于 QFD 创新型品管圈的危重患者连续性肾脏替代治疗管理模式构建[J/OL]. 中国卫生质量管理, 2025, 32(2): 62-68.
Jia Xueli, Li Jingjing, Bao Manzhen, et al. Construction of a Management Model for Continuous Renal Replacement Therapy in Critical Patients Based on QFD Innovative Quality Control Circles [J/OL]. Chinese Health Quality Management, 2025, 32(2): 62-68.
- [4] 白怡捷, 尚猛, 李翔. 基于 Kano-QFD 模型新能源汽车智能车机系统改进[J/OL]. 中国储运, 2025(2): 138-139.
Bai Yijie, Shang Meng, Li Xiang. Improvement of the Intelligent Vehicle Machine System for New Energy Vehicles Based on the Kano-QFD Model [J/OL]. China Storage and Transportation, 2025(2): 138-139.
- [5] 刘月蕊, 贾诗敏, 赵蔚. 多维度衍生视角下博物馆角色 ip 设计开发研究[J/OL]. 包装工程, 2020, 41(16): 254-259.
Liu Yuemei, Jia Shimin, Zhao Wei. Research on the Design and Development of Museum Role IP from a Multi-dimensional Derivative Perspective [J/OL]. Packaging Engineering, 2020, 41(16): 254-259.
- [6] 黄珂. 基于 Kano-QFD 的大禹文化 IP 形象设计研究[J/OL]. 成都工业学院学报, 2024, 27(4): 106-112.
Huang Ke. Research on the Design of Dayu Cultural IP Image Based on Kano-QFD [J/OL]. Journal of Chengdu University of Technology, 2024, 27(4): 106-112.
- [7] 刘鸿恩, 张列平. 质量功能展开(QFD)理论与方法研究进展综述[J]. 系统工程, 2000(2): 1-6.
Liu Hongen, Zhang Lieping. A Review of the Research Progress on Quality Function Deployment (QFD) Theory and Methods[J]. Systems Engineering, 2000(2): 1-6.
- [8] 翟丽. 质量功能展开技术及其应用综述[J/OL]. 管理工程学报, 2000(1): 52-60.
Zhai Li. A Review of Quality Function Deployment Technology and Its Applications [J/OL]. Journal of Management Engineering, 2000(1): 52-60.
- [9] 刘玉敏, 张晓丽, 徐济超. 顾客满意度测评的质量功能展开方法[J]. 系统工程理论与实践, 2004(9): 20-27.
Liu Yumin, Zhang Xiaoli, Xu Jichao. Evaluation of Customer Satisfaction Based on Quality Function Deployment Method [J]. Systems Engineering Theory and Practice, 2004(9): 20-27.
- [10] 尉少坤, 李淑娟, 李言. 用层次分析法(AHP)确定 QFD 中客户需求权重[J]. 机械设计与制造, 2005(6): 170-172.
Wei Shaokun, Li Shujuan, Li Yan. Determining Customer Demand Weights in QFD Using Analytic Hierarchy Process (AHP) [J]. Mechanical Design and Manufacturing, 2005(6): 170-172.
- [11] 范蒙, 郭子健, 王帅, 等. 基于 SERVQUAL-QFD 模型的智能展柜设计研究[J/OL]. 包装工程, 2025, 46(6): 376-385+395.
Fan Meng, Guo Zijian, Wang Shuai, et al. Research on Intelligent Display Cabinet Design Based on SERVQUAL-QFD Model [J/OL]. Packaging Engineering, 2025, 46(6): 376-385 395.
- [12] 魏伦, 于沼珠, 宋依凡, 等. Qfd/triz 理论在太白 ip 形象设计中的应用[J]. 安徽工业大学学报(社会科学版), 2024, 41(3): 45-49.
Wei Lun, Yu Mingzhu, Song Yifan, et al. Application of QFD/TRIZ theory in the design of Tai Bai IP image[J]. Journal of Anhui University of Technology (Social Sciences Edition), 2024, 41(3): 45-49.

- [13] 宋长磊, 李军苗, 赵文强. Aigc 应用于传统皮影 ip 形象的设计探索[J/OL]. 包装工程, 2025, 46(2): 226-237.
Song Changlei, Li Junmiao, Zhao Wenqiang. Exploration of AIGC Application in the Design of Traditional Shadow Puppet IP Images [J/OL]. Packaging Engineering, 2025, 46(2): 226-237.
- [14] 于丽娜, 钟蕾. IP 时代下的文创旅游产品设计研究[J/OL]. 包装工程, 2020, 41(18): 306-312.
Yu Lina, Zhong Lei. Research on the Design of Cultural and Creative Tourism Products in the IP Era [J/OL]. Packaging Engineering, 2020, 41(18): 306-312.
- [15] 金晓明, 吴成浩. 基于 VR/AR 实感交互设计的八大山人纪念馆视觉导览研究[J/OL]. 包装工程, 2019, 40(6): 87-93.
Jin Xiaoming, Wu Chenghao. Research on Visual Tour of the Bada Shanren Memorial Hall Based on VR/AR Realistic Interaction Design [J/OL]. Packaging Engineering, 2019, 40(6): 87-93.
- [16] 郭颖, 陆艳. Aigc 技术在 ip 形象设计中的应用与挑战[J]. 网印工业, 2024(9): 17-19.
Guo Ying, Lu Yan. The Application and Challenges of AIGC Technology in IP Image Design [J]. Screen Printing Industry, 2024(9): 17-19.